

Visualisasi Dataset Musik Pada Dbpedia.org

Rahmat Hidayat, Nur Aini Rakhmawati

Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Jl. Teknik Kimia, Sukolilo, Surabaya, Indonesia

Abstrak

Data music yang tersebar di dunia jumlahnya sangat banyak. Pada artikel ini akan ditampilkan hasil Analisa terhadap dataset music yang ada di dbpedia.org.

1. Dataset

Halaman website yang diambil adalah <https://dbpedia.org/page/Music>. Pemilihan dataset music dikarenakan jumlah table yang ada di dataset ini cukup banyak dan beragam. Tabel yang dianalisa diantaranya adalah genre musik, hak cipta, penyanyi, musik berdasarkan permintaan, Lagu, Teknik dalam bermusik, dan Musik Nasionalisme.

2. Format Turtle

Format turtle data pada dataset music dapat dilihat sebagai berikut:

```
dbr:Copyright_law_of_Italy    dbo:wikiPageWikiLink    dbr:Music .
```

```
dbr:Jessica_Hopper          dc:subject          dbr:Music ;  
    dbp:subject              dbr:Music ;  
    dbo:wikiPageWikiLink    dbr:Music .
```

```
dbr:Christoffer_Wilhelm_Eckersberg    dbo:wikiPageWikiLink    dbr:Genre .
```

```
dbr:Kelly_Clarkson_discography    dbo:wikiPageWikiLink    dbr:Music_on_demand .
```

```
dbr:Names_of_China    dbo:wikiPageWikiLink    dbr:Nationalism .
```

3. Gambar Visualisasi RDF

Berikut ini adalah gambar dari visualisasi RDF untuk setiap table.

